

ESTIMADO PARTICIPANTE

Nuestro grupo de investigación (Fondecyt 11190607) agradece tu participación y contribución en este estudio. Por favor lea atentamente las siguientes indicaciones:

Día previo a la recolección de la saliva

- Debes mantener tu hidratación normal en el día anterior.
- Debes consumir la última comida la noche anterior, no sobrepasando las 23:00 hrs.
- Debes cepillarte los dientes por última vez, la noche anterior, no sobrepasando las 23:00 hrs.
- No debes consumir tabaco, alcohol ni drogas 48 horas antes de la recolección salival.

En el día de la recolección de la saliva

- Debes levantarte y dirigirte al Centro de Clínicas Odontológicas de la Universidad de Talca **en ayuno y SIN haber** cepillado tus dientes ni bebido ningún líquido, (ni siquiera agua).

Recolección de saliva no estimulada

Antes de empezar la recolección, deberás estar tranquilo y relajado, sentado con tu espalda recta con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante para que pueda ser recolectada la producción de saliva de toda la boca de forma PASIVA.

Deberá expectorar continuamente en un tubo durante un período de **15 minutos**.

Durante ese periodo debes mantener los ojos abiertos y no debes tragar tu saliva, TODA la saliva producida se depositará en el tubo.

Recolección de saliva estimulada

Antes de empezar la recolección, deberás estar tranquilo y relajado, sentado con tu espalda recta con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante para que pueda ser recolectada la producción de saliva de toda la boca de forma PASIVA.

Antes de comenzar vas a masticar un trozo de Parafilm durante 30 s. aproximadamente.

Para iniciar la recolección de saliva, vas a tragar la saliva que tengas en tu boca e inmediatamente se inicia el tiempo.

Deberás expectorar continuamente en un tubo durante un período de **10 minutos** y mantener un ritmo de masticación de alrededor 60-70 masticaciones por minuto.

Durante este periodo debes mantener los ojos abiertos y no debes tragar tu saliva, TODA la saliva producida se depositará en el tubo.

Al final del tiempo de recolección de la saliva, vas a recibir una colación saludable y podrás volver a tu rutina diaria.

¡Agradecemos mucho tu participación!

Juliana Nunes Botelho.
jbotelho@utalca.cl